

MEVA – SABZAVOTLARNI KONSERVALASH, SAQLASH VA QAYTA ISHLASHNING AHAMIYATI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6391229>

Haydarov Bobur Jumanazar o'g'li

Toshkent davlat agrar universiteti Samarqand filiali

1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Meva-sabzavotlarni yil mobaynida uzluksiz yetkazib berish qayta ishlash, quritish, saqlash, konservalashning afzalliklari va kamchiliklarini o'rganib chiqib, qayta ishlashning innovatsion usullarini yaratish.

Kalit so'zlar: Meva-sabzavotlarni qayta ishlash, termosterilizatsiya, quritish, muzlatish, kimyoviy va mikrobiologik usullar, urug' mevalilar, olma, behi, biokimyoviy tarkibi, xususiyatlari.

Meva – sabzavotlar tez buziladigan mahsulot hisoblanadi, shu sababli ularni uzoq muddat sifatli saqlash uchun qayta ishlanadi. Qayta ishlashning asosiy maqsadi: tez buziladigan mahsulotlarni uzoq vaqt saqlash, undagi vitamin va boshqa tarkibiy qismlarini saqlash hamda ularda turli xil mikroorganizmlarning rivojlanishini oldini olgan holda insonlarga yil mobaynida mahsulot bilan ta'minlash muhim ahamiyatga ega.

Meva – sabzavotlarni qayta ishlashning quyidagi usullari mavjud: 1)Fizikaviy; 2)Mikrobiologik; 3)Kimyoviy;

Respublikamizda asosan fizikaviy hamda mikrobiologik usullari keng qo'llaniladi. Fizikaviy usullarga misol qilib: 1)Termosterilizatsiya yoki issiqlik sterilizatsiya; 2)Meva-sabzavotlarni quritish; 3)Tez muzlatib saqlash; 4)Nurlatib sterilizatsiyalash va boshqalar kiradi.

Quritish - mahsulot tarkibidagi suv miqdorini mikroorganizmlar rivojlana olmaydigan darajada qoldirishdir. Masalan, bakteriyalar rivojlanishi uchun 30 %, mog'or mikroblar uchun esa 15 % namlik zarur bo'ladi. Quritish konservalashning eng qadimiy usullaridan biri bo'lib hisoblanadi. Bu usul ko'pincha maxsus qurilmalarni talab qilmaydi va uni amalga oshirish uchun tabiiy quyosh issiqligidan foydalanish mumkin.

Mikroorganizmlar, asosan, to'qima sharbati tarkibidagi oziqaviy moddalarni iste'mol qilib ko'payadi. Shuningdek, to'qimaning suvli eritmalarida barcha biokimyoviy reaksiyalar boradi. Namlikni ajratib olganda bu moddalarning konsentratsiyasi ortadi. Natijada ulardagi mikroorganizmlar o'lmasa-da, namlik yetishmasligi sababli rivojlana olmaydi.

Muzlatish - meva va rezavor mevalarni -25 -30°C haroratda muzlatib, harorati -18°C bo'lgan sovuqxonalarda saqlashdir. Bunda mahsulotdagi mikroorganizmlar o'lmaydi, ammo barcha fiziologik jarayonlar va mikroorganizmlarning hayotiy faoliyati vaqtinchalik to'xtaydi. Shu sababli ularning saqlanishiga va muzidan eritilgandan keyin

tezda qayta ishlanishiga kata e'tibor berish kerak. Muzlatilgan mevalar sifati yangi uzilgan mevalarnikidan kam farq qiladi.

Mikrobiologik usullar — mahsulotlarni bijg'itish, bo'ktirish, shuningdek, sharob sanoatida mikrobiologik jarayonlar boradi va buning natijasida sut kislotasi yoki spirt konservanti hosil bo'ladi va buning natijasida sut kislotasi yoki spirt konservanti hosil bo'ladi. Biroq faqat sut kislotasi yoki spirt yordamida konservalash uchun ularning juda yuqori konsentratsiyasi kerak bo'ladi. Yuqori konsentratsiyali sut kislotasi yoki spirt mikrobiologik jarayonlar natijasida hosil bo'la olmaydi. Shu sabablarga ko'ra, kimyoviy, fizik usullarda konservalash bilan mikrobiologik usulda konservalash qo'shib olib boriladi.

Mikrobiologik usullarga meva-sabzavotlarni qayta ishlash jarayonida ishlash usuliga qarab bir qator qo'shimchalar, o'simlik moyi, tuz, sirka kislota, zirovar qo'shimchalar tavsiya etilgan miqdorda qo'shilib, achitib yoki tuzlab saqlash mumkin.

Kimyoviy usullar — mikroblarni o'ldirish xususiyatiga ega bo'lgan turli kimyoviy moddalarni qo'llashga asoslangan bo'lib, birinchi navbatda ularga mikroorganizmlar faoliyatini to'xtatuvchi antiseptiklar kiradi. Keng tarqalgan antiseptiklardan biri oltingugurt II oksidi yoki 0,1-0,2 % li oltingugurt kislotasidir. Konservalashning bu usuli sulfitlash deb ataladi. Oltingugurt II oksidi bakteriyalarga kuchli ta'sir ko'rsatadi. Ammo mog'or va achitqi mikroblariga kam ta'sir etadi. Bu modda zaharlidir, shu sababdan sulfitlangan mahsulotlar yarim tayyor mahsulot hisoblanib, qayta ishlov berishga muhtoj bo'ladi. Qayta ishlashdan oldin mahsulot desulfitlanadi, ya'ni qizdirilib oltingugurt II oksididan tozalanadi. Nordon sharbatlarni konservalashda benzoy kislotasining tuzidan foydalaniladi. U suvda yaxshi eriydi. 0,05—0,1 % benzoy kislotasi mog'orlar va achitqilarni o'ldiradi. Lekin bakteriyalarga kam ta'sir qiladi. Bu konservant inson sog'lig'i uchun zararsizdir.

Konservalashda xomashyo sifatida ishlatiladigan meva va rezavor mevalar quyidagicha turlanadi.

1. Urug'li mevalar (olma, nok, behi);
2. Danakli mevalar (gilos, shaftoli, olcha (olvoli), olxo'ri, o'rik, ko'ksulton va h.k.);
3. Yong'oqli mevalar (grek yong'og'i, yeryong'oq (araxis), funduk (o'rmon yong'og'i), pista, bodom);
4. Subtropik mevalar (anor, xurmo, limon, mandarin, apelsin va h.k.);
5. Rezavor mevalar (uzum, anjir, qulupnay, yertut, maymunjon va h.k.)

Turli xil konserva mahsulotlari va sharbatlar ishlab chiqarish uchun iste'molga yaroqli madaniylashgan va yovvoyi meva va rezavor mevalar ishlatiladi. O'zbekistonda yetishtiriladigan yangi mevalar shartli ravishda yuqorida ko'rsatilgan besh guruhga bo'linadi. Shulardan urug' mevalilar misolida ko'rib chiqamiz.

Urug'li mevalar — po'choqdan, meva mag'zidan va urug'lar joylashgan 5 uyali urug' joyidan iborat. Bu guruhga olma, nok va behi kiradi.

Olma - eng ko'p tarqalgan urug'li meva hisoblanadi. Olma tarkibida 9 % gacha qandlar (fruktoza katta miqdorni tashkil qiladi), 0,2-0,7 % organik kislotalar (asosan, olma kislotasi), 1,5 % gacha pektin moddalar va 5-40 mg % C vitamin, shuning bilan birga azotli va mineral moddalar ham mavjud. Olmaning pektin moddalari liqildoq hosil qiluvchi xususiyatga ega bo'lib, undan jele, povidlo, jem tayyorlashda foydalaniladi. Olma pishib yetilishi vaqtiga qarab yozgi, kuzgi va qishki navlarga bo'linadi.

Behi - konservalash sanoati uchun qimmatli xomashyo bo'lib, undan xushbo'y murabbo, jem, povidlo, jele, kompot va boshqa konserva mahsulotlari tayyorlanadi.

Behining ayrim qandga boy navlarini yangi (tabiiy) holda iste'mol qilish mumkin. Behi tarkibida 7,8 % qandlar, 0,9 % organik kislotalar, 8 % pektin moddalar, 23 mg % C vitamin mavjud. Og'irligi 50 gr. dan 1,5 kg. gacha bo'lgan behi mevalari shakliga ko'ra, silliq yoki g'adir-budur bo'lishi mumkin. Mevalarning po'stlog'i sariq yoki yashil rangda, mag'zi zich, xushbo'y va ko'pincha qovushqoq bo'ladi. Pishib yetilish vaqtiga qarab meva ertagi va kechki navlarga bo'linadi.

Olma sifati va xaridorgirligini belgilab beruvchi tashqi va ichki omillar mavjud ular bilan quyidagi jadvalda tanishamiz:

Olma sifati belgilab beruvchi tashqi omillar

Nav	Diametr mm	
	...dan...gacha	Kamida 50 mm, %
Renet Simirenko (kech pishar)	50- 67	0
Nafis (o'rta pishar)	50-67	0
Red delishes (besh yulduz) (kech pishar)	50-67	0

Olma sifati belgilab beruvchi ichki omillar

Nav	Qur uqlik moddasi	Qand miqdori	Umu miy kislotalik darajasi	Pektin moddalar	Raktiv moddalar mg %	Askorbin kislotasi mg %
Simirenko	14,0	9,65	0,48	0,90	-	13,5

(kech pishar)							
Nafis (o'rta pishar)	14,1	9,37	0,61	-	-	-	
Red delishes (besh yulduz) (kech pishar)	15	12	1	-	-	-	

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Egamova K.Y. Quritish va Sovitish texnikasi va texnologiyasi **Toshkent - «Ilm ziyo» - 2016**
2. “Kichik korxonalarda qishloq xo’jaligi mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyasi” O’quv–uslubiy majmua
3. Mo’minjon Isamiddinov, Mahsulotlarni sovuqxonada saqlash bo’yicha qo’llanma Toshkent - **«Baktria press» - 2013**